

DIFICULTADES TEÓRICAS DE LAS RESTRICCIONES (CONSTRAINTS) DE DESARROLLO Y SU RELACIÓN CON LA SELECCIÓN NATURAL

Vicente Dressino¹

RESUMEN

La utilización del término 'restricciones' (constraints) en biología ha alcanzado a todos los niveles de organización y a diferentes disciplinas. Esto llevó a numerosas confusiones debido a la vaguedad del término en referencia a las diversas particularidades en que se lo utiliza. Normalmente los biólogos no pueden justificar de forma adecuada por qué utilizan este término y en qué sentido lo hacen. El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de los problemas teóricos que presenta el uso de las restricciones de desarrollo, su relación con otros tipos de restricciones y con el concepto de selección natural.

Palabras-clave: restricciones de desarrollo, problemas teóricos, selección natural, teoría sintética.

THEORETICAL DIFFICULTIES OF DEVELOPMENTAL CONSTRAINTS AND THEIR RELATION WITH NATURAL SELECTION.

The use of the term 'constraint' in biology has reached all the organization levels and different disciplines. This has led to several confusions due to the vagueness of the term in reference to different particularities in which it is used. Generally, biologists cannot justify why they use this term and in what sense do it. The objective of the present work is to make an analysis of the theoretical problems that presents the use of constraints of development, its relation with other types of constraints and with the concept of natural selection.

Kew-words: developmental constraints, theoretical problems, natural selection, synthetic theory.

¹ Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. E-mail: vdressino@gmail.com

INTRODUÇÃO

Es común actualmente la utilización del término ‘restricciones’ en relación a diferentes niveles de organización y con significados variables, produciendo una situación de desconcierto entre los biólogos. Su utilización en las explicaciones evolutivas adquiere importancia con la publicación de los *Spandrels of San Marcos* de Gould y Lewontin (1979). En este trabajo se critica al programa adaptacionista utilizando las restricciones estructurales (*spandrels*), se intenta explicar el origen de estructuras durante el desarrollo del plan estructural del organismo (*bauplan*) mediante la intervención de la selección natural, la adaptación y las restricciones.

La problemática de las restricciones ha seguido dos caminos, por un lado, los intentos de sistematizar los sentidos en que se usa el término de acuerdo al nivel de organización estudiado (Antonovics y van Tienderen, 1991; Gould, 1998, 2002; Sarà, 1998, 1999). Y, por el otro, su utilización en los estudios evolutivos como un término complementario al de selección natural (Antonovics y van Tienderen, 1991). Este último caso es el que se discutirá ya que el término ‘restricción’ está asociado con ciertos problemas explicativos que presenta la teoría sintética. Si bien existen controversias entre los biólogos sintéticos en los sentidos en que utilizan este término, la persistencia en su uso se debe a ciertas anomalías explicativas de la teoría sintética respecto del principio de selección natural. Así, aquellos fenómenos de difícil explicación para esa teoría pueden ser tratados sin que supongan un problema para ella. Y, precisamente las anomalías más graves para la teoría sintética son las provenientes de la biología del desarrollo. El fuerte crecimiento de esta disciplina ha puesto en jaque a la teoría en varios aspectos que varían entre la aparente conservación de los procesos o vías de desarrollo en grupos no relacionados hasta la demostración experimental de procesos saltacionistas en el origen de nuevos clados (Ronshaugen et al 2002)

Otro aspecto relevante en el uso de las restricciones es el referido a su carácter polisémico. En efecto, como señala Sarà (1998, 1999) cada disciplina utiliza el término *restricción* en sentidos y con significados diversos. Una consecuencia de esta polisemia es la ambigüedad y los problemas teóricos que esto implica. Es por ello que el objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de los problemas teóricos que presenta el uso de las restricciones de desarrollo, su relación con otros tipos de restricciones y con el concepto de selección natural.

CLASIFICACIÓN DE LAS RESTRICCIONES SEGÚN LAS DISTINTAS ÁREAS DISCIPLINARES

Como se mencionó anteriormente las restricciones son utilizadas para explicar una amplia gama de procesos biológicos. Así, las restricciones *estructurales* representan un vasto espectro de restricciones internas. Dentro de estas últimas, las

restricciones universales, se aplican a sistemas orgánicos compuestos de determinados materiales y provistos de una complejidad dada (tenseguridad) (Sará, 1998). La tenseguridad es una característica resultante de las restricciones *universales* vinculada con el autoensamblaje de las estructuras biológicas. Una variante de este tipo de restricciones son las *funcionales* o de *diseño* por su supuesta relación con la selección natural (Rose y Lauder, 1996). A primera vista surge como evidente la relación existente entre las restricciones estructurales y las de desarrollo. Sin embargo, las restricciones de desarrollo son el resultado de las interacciones genéticas y los campos morfogenéticos dando como resultado la autoorganización del organismo. En un intento por delimitar a esta clase tan compleja de restricciones, Maynard Smith y colaboradores (1985) definieron a una restricción de desarrollo como una anomalía de la producción de la variación del fenotipo o una limitación de la variabilidad fenotípica causada por la estructura, carácter, composición o dinámica del sistema de desarrollo. De esta definición se desprende, por un lado, que las restricciones de desarrollo funcionarían dentro del primer nivel de la evolución darwiniana como productor de variación heredable; pero, por el otro, que dicha variación heredable es debida a una anomalía.

Otro tipo de restricciones de uso en biología son las *genéticas* y están representados por la influencia sobre el mecanismo genético de los transposones, retrotransposones, el aumento del tamaño del genoma, etc. Pero curiosamente estos elementos también pueden actuar como restricciones de desarrollo y esto no hace otra cosa que demostrar los límites difusos entre ambos términos. Este problema se complejiza aun más al considerar las restricciones *epigenéticas* que constituyen otra categoría. Estos representan transductores de la información ambiental en la realización del fenotipo. Ejemplos de este tipo de restricciones que han cobrado importancia en los últimos años son las epimutaciones, las paramutaciones, el silenciamiento génico, las metilaciones del ADN, etc. Se pueden observar las relaciones que este tipo de restricción mantiene con las vistas hasta ahora y por lo tanto, que cualquiera de las restricciones analizadas puede fácilmente estar incluida dentro del dominio de las restantes.

Las restricciones *comportamentales* representarían un puente que relaciona las restricciones vistas anteriormente con las *ecológicas* o *ambientales*. El fundamento de esta aseveración es que las restricciones genéticas, de desarrollo y epigenéticas al ser determinantes en la estructura y organización funcional del fenotipo, condicionan a su vez los patrones de conducta. Las restricciones comportamentales son definidas como los cambios que el organismo lleva a cabo en relación con el hábitat por modificaciones en los patrones conductuales del instinto y de las restricciones de desarrollo por el aprendizaje. Cabe señalar que las restricciones comportamentales pueden ubicarse dentro de las restricciones ecológicas lo que supondría una categorización incorrecta.

Finalmente, restan dos clases estrechamente vinculadas de restricciones, a saber, las *filogenéticas* y las *selectivas*. Las primeras representan todo resultado o

componente de la historia filogenética de un linaje que altera el ‘curso evolutivo previsto’ de aquel linaje (McKittrick, 1993). En esta definición se puede apreciar claramente un problema respecto a la aseveración ‘curso evolutivo previsto’ de un linaje. Este concepto presenta numerosos problemas, por ejemplo, cómo puede determinarse el curso evolutivo de un linaje.

Por otra parte, esta ‘previsión evolutiva’ va en contra de un concepto central de la teoría sintética, el azar. Y, por lo tanto, contradice a la otra clase de restricción, las selectivas. Estas últimas están compuestas por aquellos factores azarosos y contingentes que alteran el curso de la selección natural. Por ejemplo, la deriva genética, el aislamiento, el cuello de botella, la migración, etc.

Por lo aseverado anteriormente se desprende que las restricciones filogenéticas se contraponen en su accionar a los restricciones selectivas. En cambio, la relación entre ambos tipos de restricciones radica en que cuando actúan las restricciones filogenéticas, pueden actuar también restricciones selectivas para modelar el ‘curso evolutivo previsto de un linaje’. Finalmente, es importante señalar que las restricciones filogenéticas guardan estrecha relación con las restricciones de desarrollo ya que el desarrollo constituye un componente fundamental de toda línea filogenética.

De esta breve clasificación se puede concluir que los distintos tipos de restricciones considerados presentan fuertes interdigitaciones y que cualquiera de ellos puede ser catalogado como un componente de los restantes. Esto debilita la aseveración de Sarà (1998, 1999) acerca del accionar en red de las restricciones, ya que esto presupone la aceptación de una clara distinción entre diversas clases de restricciones, aspecto que no se deduce de lo expuesto anteriormente.

LAS RESTRICCIONES DE DESARROLLO

Como se puede desprender de lo visto anteriormente una forma de entender a las restricciones es como toda desviación respecto de ‘lo esperado’. Esto presenta dos problemas: el primero es qué entendemos en biología por ‘lo esperado’. Desde el punto de vista del desarrollo se ‘espera’ que un embrión humano cumpla con los requerimientos de todo *Homo sapiens* respecto a su organización morfológica y funcional. Sin embargo, no surge claramente esta acepción en los diversos autores.

El segundo problema se vincula con una concepción estadística vinculada con la variabilidad. Así desde la perspectiva poblacional se ‘espera’ que el promedio de peso al nacimiento en una población de humanos se encuentre por ejemplo en los 3,500 kg con un desvío determinado por los estándares de dicha población. Pero esta forma de conceptualizar las restricciones constituye un límite al concepto de variabilidad poblacional. Esto es porque si un rasgo se desplaza de ciertos límites, en lugar de considerar la posibilidad de que la variabilidad sea mayor a la esperada se recurre prematuramente a considerar la acción de una restricción.

Las dificultades derivadas del uso indiscriminado de las restricciones son fácilmente comprensibles cuando se analiza la complejidad de los procesos de desarrollo. Durante la gestación de un embrión actúan numerosos procesos fundamentales como los de hiperplasia, hipertrofia, hiperplasia con hipertrofia, heterocronía, etc. Cualquier elemento que altere mínimamente a algunos de ellos tendrá como consecuencia la existencia de un organismo con características diferenciales respecto al promedio poblacional. ¿Puede esto justificar la utilización del término *restricción*?

Una posibilidad es considerar a las restricciones como un sinónimo del término *canalización del desarrollo* anteriormente propuesto por Waddington (1942). Sin embargo, el concepto de restricción de desarrollo conlleva un sentido más negativo que el de ‘canalización’ y es coherente con su origen etimológico. Así, según Gould (1989, 2002) restricción deriva del vocablo latino ‘stringere’ que significa ‘apretar’ y obviamente se relaciona con un accionar disruptivo. En cambio, la canalización de Waddington se vincula con un encauzamiento natural de los procesos de desarrollo para lograr la realización de un organismo viable. Las diferencias entre ambos conceptos son bastante claras.

Es por ello que Richardson y Chipman (2003) aseveran que la terminología utilizada para dar cuenta de las restricciones de desarrollo es confusa y que no existe acuerdo metodológico que permita refutar de manera adecuada las hipótesis de las restricciones de desarrollo. En este sentido, son claras las limitaciones del método estadístico para refutar una hipótesis de restricción. Prueba de ello puede ser el ejemplo que se analizará más adelante del crecimiento bajo un estrés ambiental. Es por ello que Klingenberg (2005) asevera que existen considerables dificultades técnicas y estadísticas para llevar a cabo diseños experimentales rigurosos que permitan testear una hipótesis de restricción de desarrollo. Sin embargo, esto no representa un obstáculo para que el autor siga considerando la existencia de restricciones. Esta contradicción argumentativa puede deberse al problema semántico derivado de la falta de una definición adecuada. Este problema es reconocido por Sarà (1999) cuando afirma que, a pesar de lo amplio, enmarañado y confuso de este término, su utilización permite una mejor comprensión del patrón evolutivo como resultado de una red de causas interactuantes en forma integrada.

Es reconocido por los biólogos del desarrollo que los procesos de crecimiento y desarrollo presentan una complejidad que constituye un fuerte desafío para la conceptualización de ‘restricción’ debido a que, como se mencionó anteriormente, se interdigitan varios niveles de organización y diferentes procesos que resultan extremadamente complejos de testear experimentalmente. Para el caso de organismos en crecimiento en ambientes nutricionalmente adversos podemos identificar el accionar sinérgico de varios tipos de restricciones. Para el caso específico de la desnutrición existen numerosos datos experimentales que indican el efecto de retraso sobre prácticamente todas las variables estudiadas en mamíferos. Siguiendo con la clasificación de Sarà actuaría una restricción ecológica o ambiental

sobre los procesos de crecimiento y desarrollo que sería una causa necesaria pero no suficiente para la explicación del fenómeno.

Así, en la alteración de una trayectoria de crecimiento interactúan la modificación de la canalización del crecimiento, un cambio en los procesos epigenéticos –de especial importancia en las restricciones nutricionales–, una modificación en procesos fisiológicos como el metabolismo basal e intermedio, etc. Es por esta razón que resulta sumamente difícil separar experimentalmente los distintos niveles de análisis entre las restricciones genéticas, epigenéticas, fisiológicas y ecológicas.

En realidad, la desnutrición alteró la homeostasis o estado estabilizado del sistema con las consecuencias concomitantes e inmediatamente comienzan a funcionar los mecanismos homeorhéticos destinados a mantener el equilibrio coordinado del sistema o canalizado fluidamente durante el transcurso de la ontogenia. Luego, la noción de homeorhesis se corresponde con la de cambio estabilizado durante la ontogenia. Ambos mecanismos –homeostasis y homeorhesis– interactúan con los innumerables factores en juego e incluso con la potenciación sinérgica entre ellos. Es indudable que la resolución experimental de semejante problema sólo puede ser parcial o incompleta. Este ejemplo muestra la dificultad de medir con exactitud cada factor aisladamente para considerarlo como una ‘restricción’ dado el carácter multidimensional que, por definición, constituye toda desnutrición.

Otro aspecto importante de las restricciones de desarrollo es su relación con la evolución en general y con la selección natural en particular, que constituye un tema muy controvertido. En este sentido, Gould (1989) asevera “Since orthodox evolutionary theory is functionalist, constraints attain their most important positive meaning as channels of change imposed by historical and formal determinants, rather than by immediate natural selection.” (p.516). Continuando con su argumentación Gould afirma que

‘constraint’ is used as a description for any casual change, reasoning that any cause directs change down one path rather than another and that any direction counts as a ‘constraint.’ Thus, we have selective constraints when adaptation prevails, developmental constraints when ontogeny directs, and even physiological constraints when hearts enlarge in villages on mountaintops” (Gould, 1989, p.516.)

Dos aspectos pueden ser tenidos en cuenta de las consideraciones anteriores: por un lado, Gould conceptualiza a las restricciones en un sentido positivo como canales de cambio y no los relaciona con la selección natural. Por otro lado, las diferencias entre las restricciones selectivas, de desarrollo o fisiológicas dependen del enfoque metodológico y de los objetivos con que se aborde el estudio. Una vez más, la problemática metodológica en el estudio y consideración de las restricciones parece ser un elemento clave. Es decir, la restricción representaría una herramienta metodológica que proporcionaría un elemento heurístico para analizar los

fenómenos, pero de ahí no puede suponerse que exista algo así como una restricción independiente de otra porque sería pasar del plano metodológico al ontológico.

Retomando lo expuesto anteriormente respecto al caso del desarrollo bajo condiciones nutricionales adversas, podemos apreciar que la propuesta anterior de Gould es de poca utilidad debido a la vaguedad del concepto de ‘restricción’. Asimismo, el análisis de la definición de Maynard Smith y colaboradores vista más arriba, tampoco nos permite entender el caso de la restricción de desarrollo y su complejización bajo condiciones ambientales.

Esta controversia muestra claramente las dificultades existentes para determinar la presencia de una restricción de desarrollo y su relación con una restricción selectiva. Esto no significa desconocer la importancia evolutiva del desarrollo, sino la incapacidad explicativa del concepto de restricción y su proyección evolutiva. Al respecto, Maynard Smith y colaboradores (1985) reconocen los límites difusos entre restricciones de desarrollo y fuerzas selectivas al aseverar que “Although there are clear cases in which one label is preferable to the other, many constraints involve an interacting mixture of developmental and selective factors.” (Smith et al., 1985, p. 275.)

Otra propuesta que continua con esta confusión conceptual es la de Narita y Kuratami (2005). Estos autores definen a las restricciones de desarrollo como toda vía que limita los cambios fenotípicos durante la evolución. Si tomamos literalmente esta afirmación las restricciones de desarrollo posibles serían extremadamente amplias. Continuando con su argumentación, los autores aseveran que

[...] in the developmental constraint view, the production of phenotypic variations is assumed to be limited by certain unknown developmental restrictions: hexapod or octapod animals are supposed to be rarely produced because of limitations in the possible developmental patterns. (Narita y Kuratami, 2005, p.92.)

Finalmente, y ante la debilidad de los argumentos, los autores reconocen la dificultad que existe para distinguir las restricciones reales de los efectos de la selección interna.

Otra línea de argumentación teórica es la sostenida por Zelditch y colaboradores (1990). Los autores son conscientes de la problemática que presentan las restricciones de desarrollo y sostienen que la confusión se debe al supuesto de que las restricciones son compartidas por todos los taxa bajo estudio. Y, que “The constraints would not be expected to yield common phenotypic outcomes unless the same set of constraints acts within each taxon of the lineage in question.” (Zelditch et al., 1990, p.1.738). De esta forma admiten que las restricciones de desarrollo pueden variar dentro de las poblaciones. Esto evidentemente supone un reconocimiento de las particularidades intrapoblacionales de las restricciones y, por lo tanto, de la variabilidad a niveles de agrupamiento mayores –especies, géneros, etc-. En su análisis de la variación craneofacial del género *Sigmodon* (Rodentia, Muridae), Zelditch et al. afirman que:

all covariances can be construed as "developmental" in origin, even those caused by the direct effect of bones and muscles upon each other during use since the responses of bones to forces imposed by environmental agents, or at articulating surfaces, involve morphogenetic processes of bone deposition and resorption. Instead of categorizing constraints as "genetic," "developmental," "functional," "architectural," etc., it may be more useful to identify the specific processes responsible for integration. (Zelditch et al., 1990, p. 1744)

Esta aseveración constituye una clara crítica a la sistematización de las distintas restricciones como la propuesta por Sarà (1998, 1999) antes citada.

En el intento de delimitar o identificar qué puede entenderse por restricción de desarrollo, Galis (1999) recurre a un modelo que relaciona número de vértebras cervicales en mamíferos y cáncer. El autor asevera que el número de dichas vértebras es constante y que esta pérdida de variación –respecto a la variabilidad observada en reptiles y aves- se debe a las restricciones de desarrollo, por ejemplo, cambios en la expresión de los genes Hox que conducen a cambios en el número de vértebras cervicales. Estos genes Hox están asociados con problemas neurales y con una susceptibilidad aumentada para casos de cáncer infantil y muertes al nacimiento. Curiosamente estas características son marcadamente menores en reptiles y aves.

De esta manera, el autor afirma que parece existir una restricción evolutiva hacia la variabilidad disminuida en la región cervical de mamíferos. Cabe preguntarse en este punto si es adecuado considerar a las mutaciones que dieron por resultado una disminución de la variabilidad en el número de vértebras en correlación con una fuerte incidencia de cáncer infantil y muertes al nacimiento. Evidentemente se trata de un caso de selección en contra de los ejemplares que presentan variabilidad, por qué entonces llamarlo *restricción* si esos ejemplares no logran sobrevivir. Y, este punto resulta ser clave para comprender la relación entre restricción y selección natural que surge en la literatura.

SOLAPAMIENTO DE LOS TÉRMINOS RESTRICCIÓN DE DESARROLLO Y SELECCIÓN NATURAL EN LA EXPLICACIÓN DE UN MISMO FENÓMENO

Como se señaló en el último párrafo parece existir un solapamiento entre los conceptos de *restricción* y *selección natural*. Esta situación es poco comprensible y aumenta el grado de desconcierto respecto de la utilización del término *restricción*. Según Sarà (1998, 1999) las restricciones de desarrollo representarían un fenómeno opuesto al de selección natural. El autor asevera que las restricciones de desarrollo son producto de la dinámica de la red genética que actúa en el contexto de los campos morfogénéticos y, por lo tanto, representan el resultado interactivo de la autoorganización. Y, estos campos morfogénéticos representan la fuente de las restricciones filogenéticas y, por lo tanto, del cambio del patrón macroevolutivo. Es

evidente que Sarà diferencia entre un proceso creativo o canalizado de cambio evolutivo respecto de un cambio restrictivo o eliminativo como el de selección natural. En este sentido, para Sarà las restricciones están más vinculados con el sentido positivo de la selección natural -tal como fuera propuesto por Darwin en el Origen de las especies-, es decir, con el concepto de canalización de Waddington y con el sentido positivo de Gould vistos anteriormente.

Un aporte interesante para el esclarecimiento de este problema proviene del campo de la filosofía. Así, Amundson (1994) contraponiéndose al argumento de Sarà sostiene que las restricciones de desarrollo son restricciones sobre el proceso de adaptación. Y, que los biólogos del desarrollo, a diferencia de los biólogos evolutivos, intentan explicar el origen de la forma orgánica, por lo tanto, el *explanandum* es la forma y no la función que esta forma cumple, es decir, la adaptación. Si adoptamos la perspectiva de Amundson parecería claro que el aparente solapamiento entre restricción de desarrollo y selección natural deja de ser problemático. Por lo tanto, sólo quedaría preguntarnos acerca de por qué introducir un concepto conflictivo como el de restricción. Sin embargo, la propuesta de Amundson no parece resolver el problema porque él propone que la selección natural también actúa como una fuerza explicativa del origen de la forma orgánica.

En este punto podemos argumentar que tanto las restricciones de desarrollo como la selección natural son esencialmente restrictivas. Además, podría afirmarse que la selección natural constituye una restricción de límites abarcativos impensados. Esto no significa que coincida en asumir el estatus de ubicuidad o de fuerza multipropósito que posee la selección natural de manera acrítica; sino que los biólogos del desarrollo y los sintéticos utilizan de manera análoga ambos conceptos. Este argumento se ve parcialmente fortalecido por Antonovics y van Tienderen (1991) al aseverar que, si se concibe la evolución por selección natural como un modelo nulo, la selección natural se convierte en una restricción.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se ha argumentado acerca de las limitaciones y equívocos en la utilización del término 'restricción' en biología del desarrollo. A esta deficiencia se agrega la distorsión producida al considerar a la selección natural como una restricción. Se ha demostrado incluso su utilización como términos análogos independientemente que los alcances de ambos sean claramente diferentes. Por otra parte, aun aceptando el concepto de restricción de desarrollo, la explicación basada en este principio no puede dar cuenta de la complejidad observada en los procesos de desarrollo. Esta última situación compromete fuertemente la validez del concepto.

Los datos analizados permiten concluir que las restricciones de desarrollo no cuentan con una justificación empírica ya que, como fue antes argumentado,

numerosos autores reconocen la imposibilidad de aplicar diseños experimentales adecuados. En relación con lo anterior, tampoco se cuenta con una metodología estadística conveniente que permita separar los efectos de sinergia entre variables de la variabilidad intrínseca de las variables en estudio. Cabe mencionar que la aplicación de estadística multivariada ha mostrado graves fallas reconocidas por la mayoría de los autores.

Por otra parte, es notable la confusión terminológica respecto a las restricciones de desarrollo. Una consecuencia directa de esta situación es que parecería que cada investigador utiliza el concepto con un significado acorde a los intereses vinculados con sus investigaciones. Asimismo, el reconocimiento de las particularidades intra e interespecíficas de lo que puede ser conceptualizado como restricción de desarrollo, introduce un escollo para su utilización como un concepto teórico general.

En este sentido, su utilización como sinónimo de selección natural refleja su incapacidad explicativa y, además, constituye un reflejo de ciertos problemas teóricos vinculados con el alcance del concepto de selección natural. La línea argumental que pretendo seguir en este caso es la siguiente: si la selección natural es un principio necesario y suficiente para la explicación de cualquier fenómeno, para qué recurrir a la utilización de un concepto de menor peso para explicar procesos vinculados con las restricciones del desarrollo.

Esta reflexión deja un camino abierto para análisis más profundos que involucren no solamente al principio de selección natural sino también a la misma teoría sintética. Finalmente, por lo visto a lo largo del trabajo, se puede concluir que el término restricción de desarrollo es innecesario y polisémico. Además, su capacidad explicativa es dudosa e intesteable con los métodos científicos actuales. En síntesis, puede considerarse a las restricciones de desarrollo como un artefacto metodológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMUNDSON, R. Two concepts of constraint: adaptationism and the challenge from developmental biology. *Philosophy of Science*, 61, p. 556—578, 1994.
- ANTONOVICS, J.; VAN TIENDEREN, P.H. Ontoecogenophyloconstraints? The chaos of constraint terminology. *Trends in Ecology & Evolution*, 6(5), p.141-142, 1991.
- GALIS, F. Why Do Almost All Mammals Have Seven Cervical Vertebrae? Developmental Constraints, Hox Genes, and Cancer. *J. Exp. Zool. (Mol. Dev. Evol.)*, 285, p. 19-26, 1999.
- GOULD, S J. A developmental constraint in *Cerion*, with comments on the definition and interpretation of constraint in evolution. *Evolution*, 43(3), p. 516-539, 1989.

- GOULD, S. J. *The structure of evolutionary theory*. Cambridge: Belknap Press, 2002.
- GOULD, S. J.; LEWONTIN, R. The spandrels of san marco and the panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. *PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON, SERIES B*, 205 (1161), p. 581-598, 1979.
- KLINGENBERG, C. P. Developmental constraints, modules and evolvability. In: HALLGRÍMSSON, B.; HALL, B. K. (eds.). *Variation*. San Diego, Academic Press, 2005.
- MCKITRICK, M.C. Phylogenetic constraint in evolutionary theory: has it any explanatory power? *Annu. Rev. Ecol. Syst.* 24, p. 307-330, 1993.
- MAYNARD-SMITH, J.; BURIAN, R.; KAUFFMAN, S.; ALBERCH, P.; CAMPBELL, J.; GOODWIN, B.; LANDE, R.; RAUP, D.; WOLPERT, L. Developmental constraints and evolution. A perspective from the Mountain Lake Conference on Development and Evolution. *The Quarterly Review of Biology*, 60(3), p. 265-287, 1985.
- NARITA, Y; KURATANI, S. Evolution of the Vertebral Formulae in Mammals: A Perspective on Developmental Constraints. *Journal of Experimental Zoology (MOL DEV EVOL)*, 304B, p. 91–106, 2005.
- RICHARDSON, M.K.; CHIPMAN, A.D. Developmental Constraints in a Comparative Framework: A Test Case Using Variations in Phalanx Number During Amniote Evolution. *Journal of Experimental Zoology (MOL DEV EVOL)*, 296B, p. 8–22, 2003.
- RONSHAUGEN, M.; MCGINNIS, N.; MCGINNIS, W. Hox protein mutation and macroevolution of the insect body plan. *Nature*, 415(6874), p.914-917, 2002.
- ROSE, M.L.; LAUDER, G.V. *Adaptation*. California, Academic Press, 1996.
- SARÀ, M. Nuove prospettive sul ruolo dei "vincoli" (constraints) nell'evoluzione. *Systema Naturae*, 1, p. 175-194, 1998.
- SARÀ, M. New perspectives on the role of constraints in evolution. *Rivista di Biologia / Biology Forum*, 92, p. 29-52, 1999.
- WADDINGTON, C.H. Canalization of development and the inheritance of acquired characters. *Nature*, 150, p.563–565, 1942.
- ZELDITCH, M.L.; STRANEY, D.O; SWIDERSKI, D.L.; CARMICHAEL, C. Variation in Developmental Constraints in Sigmodon. *Evolution*, 44 (7), p.1738-1747, 1990.